

УДК 004.93'12:376.3

DOI 10.5281/zenodo.19327859

Научная статья

ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ДАКТИЛОЛОГИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

SELECTION OF GESTURE RECOGNITION SYSTEM ARCHITECTURE FOR INTERACTIVE LEARNING OF RUSSIAN DACTYLOLOGY BASED ON THE ANALYSIS OF EXISTING SOLUTIONS

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

БЕРЕГОВАЯ АННА СЕРГЕЕВНА,

Севастопольский государственный университет.

KUZNETSOV SERGEY ALEXANDROVICH,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

BEREGOVAYA ANNA SERGEEVNA,

Sevastopol State University.

Статья посвящена выбору архитектуры программной системы интерактивного тренажера для обучения русской дактильной азбуке. Актуальность работы обусловлена отсутствием общедоступных цифровых средств, обеспечивающих распознавание жестов пользователя через камеру с обратной связью и поддержку именно русской дактилологии. Авторами приводится сравнительный анализ существующих решений. На основе анализа специфики дактильной азбуки и критического обзора методов распознавания обоснован выбор двух компонентов: детектора ключевых точек и классификатора временных последовательностей для создания системы. Выполнено экспериментальное исследование и рассмотрены ограничения открытого решения для распознавания жестов. На основании этого подтверждена необходимость разработки системы. Предложенная архитектура обеспечивает баланс точности, скорости работы в реальном времени и технической реализуемости.

The article is devoted to the selection of the architecture of a software system for an interactive simulator for teaching the Russian dactylic alphabet. The relevance of the work is due to the absence of publicly available digital tools that provide recognition of user gestures via a camera with feedback and support specifically for Russian dactylology. The authors provide a comparative analysis of existing solutions. Based on an analysis of the specifics of the dactylic alphabet and a critical review of recognition methods, the choice of two components is substantiated: a keypoint detector and a temporal sequence classifier for building the system. An experimental study was conducted, and the limitations of an open-source solution for gesture recognition were examined. On this basis, the necessity of developing a system is confirmed. The proposed architecture ensures a balance of accuracy, real-time performance, and technical feasibility.

Ключевые слова: *дактилология, русская дактильная азбука, распознавание жестов, интерактивный тренажер, MediaPipe, LSTM, сурдопедагогика, инклюзивное образование.*

Key words: *dactylology, Russian manual alphabet, gesture recognition, interactive simulator, MediaPipe, LSTM, deaf education, inclusive education.*

Введение.

В условиях создания инклюзивного общества особую значимость приобретают средства коммуникации, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для незлышащих и слабослышащих наряду с жестовым языком важнейшую роль играет дактилология — пальцевая азбука, позволяющая визуально передавать буквы алфавита. Дактилология служит мостом к словесной речи, используется в образовании, бытовом и профессиональном общении, а также является эффективным инструментом в работе с детьми, имеющими комплексные нарушения развития [2, с. 6; 4, с. 15; 5, с. 124].

Несмотря на историческую значимость и растущую междисциплинарную роль, область практического применения дактилологии сталкивается с системными проблемами: дефицитом квалифицированных преподавателей, ограниченным количеством современных учебных пособий и отсутствием доступных интерактивных средств для самостоятельного освоения пальцевой азбуки. В эпоху цифровизации разработка специализированного программного обеспечения, способного обеспечить объективную обратную связь в процессе обучения, представляется логичным шагом для преодоления этих барьеров.

История развития дактилологии.

Дактилология (от греч. *dactilos* — палец, *logos* — слово, учение) — пальцевая азбука, которой пользуются в речевом общении незлышащие люди и их окружение [4, с. 8]. В отличие от жестового языка, имеющего собственную сложную грамматику, дактилология является визуальной калькой звучащего языка, передавая его буквенный состав.

Теоретические основания для использования зрительного канала в обучении были заложены еще Аристотелем, утверждавшим приоритет зрения в познании [2, с. 5]. Однако становление дактилологии неразрывно связано с развитием алфавитной письменности. Как справедливо отмечал И.Ф. Гейльман, искать истоки пальцевой азбуки до возникновения письменности несостоятельно — дактилология возникла именно как визуальное отображение букв [2, с. 64]. В Европе практическое становление дактильных систем началось в XVI веке. Теоретическое обоснование связано с именем Джероламо Кардано, а практические системы разрабатывались в Италии (Росселлино) и Испании (Понсе де Леон) [2, с. 7]. История русской дактилологии пошла особым путем. Системный подход к формированию средств общения глухих в России сложился в XVIII веке благодаря трудам А.Н. Радищева, В.И. Флери и Г.А. Гурцева, которые интегрировали ручную коммуникацию в процесс обучения словесной речи. В.И. Флери опубликовал первый в России литографированный лист русской пальцевой азбуки, а Г.А. Гурцев разработал «письменно-дактильный метод» обучения. Однако в конце XIX века под влиянием «чистого устного метода» дактилология была официально отодвинута на второй план, что нанесло ущерб образованию глухих.

В современном мире значение дактилологии выходит далеко за рамки сурдопедагогики. Она становится универсальным коммуникационным инструментом, применяемым в работе с детьми с кохлеарными имплантами, со сложной структурой дефекта (слепоглухота), а также в практике логопедов, психологов и социальных работников [5, с. 128]. Это расширение сфер применения создает потребность в доступных и эффективных средствах обучения, что делает разработку цифровых тренажеров особенно актуальной.

Анализ существующих решений и постановка задачи.

Для выявления функционального ландшафта и определения места проектируемой системы был проведен сравнительный анализ существующих цифровых решений. Критерии анализа включали: направление коммуникации (речь/текст — жест, жест — речь/текст),

наличие обучающих упражнений, тип обратной связи, поддержку русского жестового языка и дактилологии, платформу и доступность. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Направления коммуникации и образовательные функции

Продукт	Речь /Text – Жест	Жест – Речь /Text	Речь – Текст	Обучающие упражнения	Обратная связь
Яндекс.Разговор	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Сурдофон	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
MS Translator	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Адаптис	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Hand Talk	Да	Нет	Нет	Да	Да
KinTrans	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Платформа «ДР» (ОМГПУ)	Нет	Да	Нет	Да	Да

Таблица 2. Техничко-практические характеристики

Продукт	Режим работы	Поддержка РЖЯ	Поддержка Дактилологии	Платформа	Доступность
Яндекс.Разговор	Real-time	Нет	Нет	Мобильное приложение	Бесплатно
Сурдофон	Real-time	Да	Нет	Мобильное приложение	Бесплатно
MS Translator	Real-time	Нет	Нет	Десктоп/Веб	Платно
Адаптис	Offline	Да	Нет	Веб-сервис	Платно
Hand Talk	Real-time	Нет	Нет	Мобильное приложение	Бесплатно
KinTrans	Real-time	Нет	Нет (ASL)	Стационарное	Платно
Платформа «ДР» (ОМГПУ)	Real-time	Нет	Да	Веб-приложение	Бесплатно (студентам вуза)

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на наличие ряда приложений для коммуникации или генерации жестового контента, на рынке отсутствует продукт, сочетающий ключевые функции для эффективного обучения русской дактилологии:

- распознавание жестов пользователя через камеру с предоставлением обратной связи;
- наличие структурированных обучающих упражнений;
- поддержка именно русской дактильной азбуки;
- массовая доступность без ограничений по установке и стоимости.

Единственное решение, специализирующееся на дактилологии и предоставляющее обратную связь (платформа ОМГПУ), ограничено доступом для студентов конкретного вуза. Таким образом, выявлена актуальная задача разработки общедоступного интерактивного тренажера для обучения русской дактильной азбуке.

Обоснование выбора методов распознавания жестов.

Важной особенностью русской дактильной азбуки является ее смешанный характер:

она включает как статические жесты (большинство букв), так и динамические, где смысло-различительным признаком выступает движение кисти (например, буквы Й, Ц, Щ). Следовательно, система распознавания должна решать две подзадачи:

1. точная классификация статических конфигураций руки (пространственный анализ);
2. распознавание временных паттернов для динамических жестов (темпоральный анализ).

Методы анализа статической конфигурации.

Для распознавания статических жестов могут применяться различные подходы. Гистограммы ориентированных градиентов (HOG) в сочетании с методом опорных векторов (SVM) долгое время были стандартом [9, с. 8], но требуют тщательной предобработки и критически зависят от фона и освещения, что делает их недостаточно надежными для реальных условий.

Сверточные нейронные сети (2D-CNN), такие как MobileNet или EfficientNet, автоматически извлекают иерархические признаки из изображений [1, с. 1]. Они демонстрируют высокую точность, устойчивы к вариациям и имеют широкий выбор предобученных моделей. Однако их ключевой недостаток — «слепота» к временной оси: они анализируют только единичный кадр, игнорируя движение, что делает их непригодными для динамических жестов в чистом виде [9, с. 8].

Vision Transformers (ViT) способны улавливать глобальные зависимости [10, с. 8], но требуют огромных объемов данных и обладают высокой вычислительной сложностью, что избыточно для данной задачи.

Методы анализа динамических паттернов.

Для анализа жестов, содержащих движение, необходимо моделирование временных зависимостей. 3D-сверточные сети (3D-CNN) применяют свертки к пространственно-временному объему, что позволяет им единым механизмом обрабатывать и форму, и движение [9, с. 18]. Однако они чрезвычайно ресурсоемки и требуют больших размеченных видеодатасетов.

Рекуррентные нейронные сети (RNN), в частности LSTM (Long Short-Term Memory), изначально созданы для обработки последовательностей [7, с. 1]. Архитектура CNN-LSTM комбинирует преимущества обоих подходов: CNN извлекает признаки из каждого кадра, а LSTM анализирует последовательность этих признаков во времени [10, с. 1].

Пространственно-временные графовые сети (ST-GCN) представляют руку в виде графа (узлы — суставы, ребра — кости) и применяют свертки как по пространственным связям, так и по временной оси [12, с. 3]. Это наиболее естественное представление для скелетной динамики, но сложность реализации и высокие требования к данным ограничивают его применение.

Выбор архитектуры: двухэтапный подход (MediaPipe и LSTM).

Учитывая необходимость одновременного решения обеих подзадач в рамках системы, работающей в реальном времени, в качестве оптимальной выбрана двухэтапная архитектура на основе MediaPipe и LSTM.

Первый этап: детекция ключевых точек. Вместо обучения собственной CNN для детекции руки используется готовая, высокооптимизированная библиотека MediaPipe Hands. Она обеспечивает извлечение 21 ключевой точки (ландмарка) руки в каждом кадре видеопотока в реальном времени [13, с. 2]. Это позволяет заменить ресурсоемкую обработку изображений легковесным и точным детектором.

Второй этап: классификация последовательностей. Координаты полученных ландмарков образуют временной ряд, который подается на вход рекуррентной нейронной сети LSTM. LSTM анализирует последовательность поз руки, что позволяет ей эффективно рас-

познавать как статические жесты (по устойчивой последовательности), так и динамические (по характерному изменению координат во времени) [7, с. 2; 10, с. 3]. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнение комбинированных подходов

Критерий	Полная архитектура CNN-LSTM	Графовая сеть ST-GCN	Оптимизированный алгоритм (MediaPipe + LSTM)
Архитектурная сложность	Высокая (две обучаемые подсистемы).	Очень высокая (графовые свертки, два типа свёрток).	Низкая (готовая детекция + один обучаемый классификатор).
Требования к данным	Очень высокие (размеченные видео).	Высокие (видео с аннотированным скелетом, специфичный формат).	Низкие (видео или просто координаты точек).
Точность (ожидаемая)	Очень высокая (при достаточных данных).	Наиболее высокая (прямое моделирование скелетной динамики).	Высокая (ограничена точностью MediaPipe).
Скорость (Real-time)	Средняя (зависит от CNN, тяжёлая модель).	Средняя-низкая (графовые операции ресурсоёмки).	Высокая (легкий классификатор на малых данных, MediaPipe оптимизирован).
Фокус исследования	Распределен между детекцией и классификацией.	Настройка графовой модели и её параметров.	Чисто на алгоритме классификации временных рядов.
Сильные стороны	Мощное, универсальное, сквозное обучение.	Теоретически оптимальна для движений скелета, высокая точность.	Практичность, скорость разработки, работа в real-time, сравнимые результаты.
Слабые стороны	Требует огромных ресурсов, долгое обучение.	Сложность, требования к данным, не подходит для быстрого прототипирования.	Точность ограничена качеством внешнего детектора.

Выбранная архитектура позволяет сосредоточить основные усилия на разработке и обучении классификатора временных рядов, что является сбалансированным и технически реализуемым решением для создания системы распознавания русской дактилологии.

Анализ существующего решения: датасет и модель Вуква.

В рамках исследования был проведён анализ современного открытого решения для распознавания русской дактильной азбуки — датасета и модели Вуква, представленных коллективом авторов из SberDevices в 2024 году [11, с. 3]. Данный проект представляет собой первую полноценную видеовыборку для задачи распознавания русской дактилологии, созданную с участием 155 носителей языка (глухих, слабослышащих и профессиональных переводчиков).

Для решения задачи классификации авторы использовали архитектуру на основе Temporal Shift Module (TSM) с бэкбоном MobileNetV2. TSM позволяет модифицировать 2D-свёртки для учёта временного контекста без существенного увеличения числа параметров модели. Лучший результат, показанный на тестовой выборке, составил 83,6 % top-1 accuracy, время инференса на CPU — 145 ms, размер модели — 9,1 MB [11, с. 5].

Ограничения модели Вуква.

Авторы статьи описывают ряд ограничений разработанного решения. В частности, указывается, что датасет не содержит видеозаписей с переходными движениями между жестами, что делает невозможным полноценное решение задачи непрерывного распознавания дактилирования [11, с. 7].

Кроме того, авторы отмечают, что модель может давать неточные результаты при появлении в кадре нескольких людей, а также демонстрирует сложности при различении схожих статических жестов (например, «л» и «п», «м» и «т»). В заключении статьи авторы указывают, что одним из направлений дальнейших исследований является сбор датасета для непрерывного распознавания дактилологии, что подтверждает актуальность задачи, решаемой в настоящей работе.

Заключение.

В результате проведенного исследования изучены теоретические основы дактилологии, прослежена ее эволюция от узкоспециального педагогического метода до универсального коммуникационного инструмента. Проведен сравнительный анализ существующих цифровых решений, который выявил отсутствие на рынке общедоступного продукта, сочетающего ключевые функции для эффективного обучения русской дактильной азбуке: распознавание жестов пользователя через камеру, наличие обучающих упражнений с прямой обратной связью и поддержку именно дактилологии.

На основе выявленного пробела и с учетом специфики русской дактильной азбуки (смешанный тип жестов, включающий статические и динамические элементы) обоснован выбор архитектуры системы распознавания. Оптимальным решением признан двухэтапный подход, сочетающий библиотеку MediaPipe для детекции ключевых точек руки и рекуррентную нейронную сеть LSTM для классификации временных последовательностей. Данная архитектура обеспечивает баланс между точностью распознавания, вычислительной эффективностью для работы в реальном времени и практичностью реализации.

Рассмотрение существующего решения Вуква показало, что, несмотря на высокую точность классификации изолированных жестов (83,6 %), данная модель не предназначена для работы в непрерывном потоке, так как не учитывает переходные движения между жестами. Это подтверждает необходимость разработки системы, способной решать задачу сегментации наряду с классификацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булыгин Д.А., Мамонова Т.Е. Распознавание жестов рук в режиме реального времени // Научный вестник НГТУ. 2020. № 1 (78). С. 25–40.
2. Гейльман И.Ф. Дактилология. Л.: Ленинградский восстановительный центр ВОГ, 1981. 88 с.
3. Димскис Л.С. Дактильная речь: Пособие для педагогов специальных образовательных учреждений для детей с нарушением слуха. Мн.: НИО, 2001. 76 с.
4. Зыков С.А. Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого общения. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. 360 с.
5. Красильникова О.А., Пенин Г.Н., Люкина А.С. и др. Дактилология в ареале специфических средств вербальной коммуникации: векторы использования в современном мире // Специальное образование. 2024. № 3 (75). С. 6–19.

6. Речицкая Е.Г., Плуталова Л.А. Дактильная и жестовая речь как средства коммуникации лиц с нарушением слуха. М.: МПГУ, 2016. 144 с.
7. Чуб В.С. Использование рекуррентных нейронных сетей для анализа временных рядов и выявления тенденций в данных // Образовательные ресурсы и технологии. 2024. № 2 (47). С. 91–102. DOI 10.21777/2500-2112-2024-2-91-102.
8. Cheok M.J., Omar Z., Jaward M.H. A review of hand gesture and sign language recognition techniques // International Journal of Machine Learning and Cybernetics. 2019. №10 (1-3). P. 1–23. DOI 10.1007/s13042-017-0705-5.
9. Dosovitskiy A., Beyer L., Kolesnikov A., et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale // arXiv preprint arXiv:2010.11929. 2020. DOI 10.48550/arXiv.2010.11929.
10. Donahue J., Hendricks L.A., Guadarrama S., et al. Long-Term Recurrent Convolutional Networks for Visual Recognition and Description // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2015. P. 2625–2634. DOI 10.1109/CVPR.2015.7298878.
11. Kvanchiani K., Surovtsev P., Nagaev A., Petrova E., Kapitanov A. Буква: Russian Sign Language Alphabet // arXiv preprint arXiv:2410.08675. 2024. DOI 10.48550/arXiv.2410.08675.
12. Yan S., Xiong Y., Lin D. Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018. Vol. 32, No. 1. DOI 10.1609/aaai.v32i1.12328.
13. Zhang F., Bazarevsky V., Vakunov A., et al. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking // arXiv preprint arXiv:2006.10214. 2020. DOI 10.48550/arXiv.2006.10214.

Поступила в редакцию: 26.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Кузнецов С. А., Береговая А. С., 2026.